

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xoldarova Gulnoza Ilxomjon qizi

**INNOVATSION TA'LIMNI AMALGA
OSHIRISH -DAVR TALABI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

